

2. 5 AI Tools for Stock Trading & Price Predictions. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/5-ai-tools-stock-trading-price-predictions-priya-ranjani-mohan/>

3. Financial instruments: their importance for traders. URL: <https://skilling.com/row/en/blog/trading-terms/financial-instruments>

4. How to make stock markets more attractive for companies. URL: https://www.bolsasymercados.es/ing/Studies-Research/Document/5417__How_to_make_Stock_Markets_more_attractive_for_companies_

5. Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025. URL: <https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/develop-strategy2023>

6. Influence of global events on the stock market. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/influence-global-events-stock-market-pickrightin/>

7. Artificial Intelligence: Making waves in the stock market. URL: <https://www.datasciencecentral.com/artificial-intelligence-making-waves-in-the-stock-market/>

8. Svitlana Kovalchuk «Modern Trends in Stock Trading: Trends and Innovations» Khmelnytsky Cooperative Trade and Economic Institute. No. 2 (2023): Modeling the development of the economic systems. URL: <https://doi.org/10.31891/mdes/2023-8-18>

Дані про авторів

Красножон Світлана Володимирівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Просп. Берестейський, 54/1, Київ, Україна, 03057
e-mail: svelte@ukr.net

Піддубний Володимир Антонович,

д. т. н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету

19, вул. Кіото, Київ, Україна, 02156
e-mail: profpod@ukr.net

Середюк Валерія Дмитрівна,

здобувач бакалаврського рівня, факультет фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Проспект Берестейський, 54/1, Київ, Україна, 03057
e-mail: valerrriss@gmail.com

Data about the authors

Svitlana Krasnozhon,

candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

54/1, Prospect Beresteyskiy, Kyiv, Ukraine, 03057
e-mail: svelte@ukr.net (050-227-11-47)

Volodimir Piddubniy,

doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry, Kyiv National Trade and Economics University

19, Kioto st., Kyiv, Ukraine, 02156
e-mail: profpod@ukr.net

Valeria Serediuk,

Bachelor's degree holder, Faculty of Finance of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

54/1, Prospect Beresteyskiy, Kyiv, Ukraine, 03057
e-mail: valerrriss@gmail.com

УДК 339.923:64

БУЛЕЙКО В. В.

Стратегії впровадження штучного інтелекту в публічному управлінні: найкращі практики та виклики

Ця стаття досліджує впровадження штучного інтелекту у публічному управлінні через призму стратегій, етики, та громадської взаємодії. Вона розкриває, як інновації в області ШІ можуть трансформувати управлінські процеси, поліпшуючи рівень сервісів та спрощуючи вирішення складних завдань. Обговорюються перспективні напрямки та потенційні ризики, з особливим акцентом на важливість етичного підходу та активного залучення громадян до процесів ухвалення рішень. Подано критичний аналіз актуальних публікацій, що підкреслює необхідність глибшого розуміння цієї динамічної галузі. Також, у цій статті досліджено міжнародний досвід використання штучного інтелекту в публічному управлінні, наведено приклади такого використання і короткий аналіз. На закінчення, формулюються рекомендації для розробки більш ефективних стратегій використання ШІ, які можуть бути адаптовані на місцевому та міжнародному рівнях.

Ключові слова: штучний інтелект, публічне управління, міжнародний досвід, чат-боти.

Artificial intelligence implementation strategies in public administration: best practices and challenges

This article explores the implementation of artificial intelligence in public administration through the lens of strategy, ethics, and public engagement. It reveals how innovations in the field of AI can transform management processes, improving the level of services and simplifying the solution of complex tasks. Prospective directions and potential risks are discussed, with special emphasis on the importance of an ethical approach and active involvement of citizens in decision-making processes. A critical analysis of current publications is provided, emphasizing the need for a deeper understanding of this dynamic field. Also, this article examines the international experience of using artificial intelligence in public administration, provides examples of such use and a brief analysis. In conclusion, recommendations are formulated for the development of more effective strategies for the use of AI that can be adapted at the local and international levels.

Keywords: artificial intelligence, public administration, international experience, chat bots.

Постановка проблеми. Штучний інтелект (ШІ) стає все більш важливим інструментом в сучасному світі, проникаючи в різні сфери життя, включаючи галузь публічного управління. Застосування штучного інтелекту у публічному секторі може забезпечити багато переваг, включаючи покращення ефективності, оптимізацію ресурсів та забезпечення кращого обслуговування громадян. Однак впровадження штучного інтелекту в публічне управління не є простим завданням і стикається з рядом складнощів та викликів.

Однією з основних проблем, яка буде розглянута в цій статті, є розробка ефективних стратегій впровадження штучного інтелекту в публічному управлінні. Правильне впровадження ШІ може сприяти покращенню процесів управління, виявленню нових можливостей для інновацій та забезпеченню більшої прозорості та відкритості у діяльності державних установ. Проте необхідно визначити оптимальні підходи та стратегії впровадження, які враховують специфіку публічного сектору, його вимоги до безпеки, конфіденційності та етичних стандартів.

Другою важливою проблемою є забезпечення адаптації та інтеграції штучного інтелекту в існуючі процеси та структури управління в державних установах. Це включає в себе розробку відповідних інфраструктурних рішень, навчання персоналу та забезпечення взаємодії між різними системами та джерелами даних.

Актуальність обговорення цих проблем визначається тим, що успішне впровадження штучного інтелекту в публічному управлінні може мати значний вплив на ефективність та результативність державних структур, що, в свою чергу, позитивно впливає на життя громадян і суспільство в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження та публікації в галузі впровадження штучного інтелекту в публічному управлінні вказують на різноманітні можливості та виклики, пов'язані з цим процесом. Деякі з найбільш значущих досліджень і публікацій в цій області включають:

- **«Impacts of Artificial Intelligence on Public Administration: A Systematic Literature Review»** (Joro Reis, Paula Espirito Santo, Nuno Melgo). У цій статті автори проводять огляд наявних досліджень про вплив штучного інтелекту на публічне управління та визначають ключові напрямки для подальших досліджень у цій галузі. Вони розглядають різні аспекти, включаючи вплив на ефективність, ефективність роботи державних органів та взаємодію з громадськістю.

- **«Artificial Intelligence: Bibliometric Analysis in Government Studies»** (May Risman, Achmad Nurmandi, Isnaini Muallidin). Це дослідження розглядає тенденції досліджень з використання штучного інтелекту в галузі урядового управління. Використовуючи метод бібліометричного аналізу, автори збирали дані з наукових статей та журналів, використовуючи ключові слова «штучний інтелект». За допомогою програмного забезпечення NVivo 12 Plus та VOSviewer вони проаналізували ці дані. Дослідження виявило, що дискусії про штучний інтелект урядового управління в основному спрямовані на вдосконалення систем урядових послуг та управління сектором в цілому. Результати цього дослідження можуть служити стимулом для поліпшення урядових систем, зокрема, для розвитку більш прозорої та демократичної системи прийняття рішень урядовими органами.

• **«How Should Public Administrations Foster the Ethical Development and Use of Artificial Intelligence? A Review of Proposals for Developing Governance of AI»** (Anton Sigfrids, Mika Nieminen, Jaana Leikas, Pietari Pikkuaho). Дослідники провели систематичний огляд літератури, яка пропонує різноманітні підходи для підтримки етичного ШІ у публічному управлінні. Вони інтегрували ці пропозиції в комплексний та готовий до застосування каркас. Також, автори звертають увагу на засоби, якими уряди можуть гарантувати, що організації, які відповідають за розвиток, впровадження та використання ШІ, дотримуються етичних вимог.

Мета статті статті полягає в систематизації та аналізі наукових досліджень з використання штучного інтелекту в публічному управлінні. Цей аналіз спрямований на виявлення основних напрямків та тенденцій в цій області, а також на підтримку розвитку більш ефективних та інноваційних стратегій управління урядовими органами. Ця стаття ставить за мету розширити розуміння сучасних підходів до використання штучного інтелекту в державному управлінні та надати відповідні рекомендації для практичного застосування цих знань.

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує кілька можливих стратегій для впровадження штучного інтелекту в публічне управління, які можуть бути ефективними залежно від конкретних потреб та умов кожної держави чи урядової установи. Деякі з них включають:

- Створення центру штучного інтелекту: спеціалізована організація або центр, який відповідатиме за розвиток та впровадження штучного інтелекту в урядові програми та послуги. Це може включати залучення фахівців зі штучного інтелекту, організацію тренінгів та створення інфраструктури для досліджень та розробок.

- Підтримка інноваційних проєктів: запровадження програми фінансування та підтримки для інноваційних проєктів з використанням штучного інтелекту в різних сферах публічного управління, таких як охорона здоров'я, освіта, транспорт та інші.

- Партнерство з приватним сектором: співпраця з приватними компаніями, що спеціалізуються на розробці технологій штучного інтелекту, для використання їхніх продуктів та послуг у державних програмах та послугах.

- Створення нормативної бази: розробка та прийняття законодавства та регулюючих зако-

нів, які стимулюватимуть розвиток та використання штучного інтелекту в урядових органах та дозволять ефективно вирішення питань щодо приватності даних, етики та безпеки.

- Запровадження обов'язкових стандартів та процедур: встановлення стандартів та процедур для використання штучного інтелекту в урядових органах, включаючи перевірку якості даних, алгоритмів та моделей, а також відповідність з законодавством щодо прав людини та прозорість прийняття рішень.

Ці стратегії можуть бути використані окремо або в поєднанні з іншими підходами для ефективного впровадження штучного інтелекту в публічне управління.

Чудовим прикладом успішного впровадження таких стратегій є Естонія з її передовою системою е-урядування [1]. Зміна підходу до державотворення та технології на державному рівні заощаджують держбюджету Естонії близько \$130 000 лише на папері та принтерах. Це дозволяє державі витратити більше на розвиток екосистеми стартапів. Як результат, естонські проєкти залучають мільйони доларів США інвестицій щороку. Зокрема, у 2018 році в естонські стартапи інвестували майже 328 млн євро [2].

Інші країни теж широко впроваджують ШІ. Ось ще декілька прикладів:

1. Сінгапур:

У Сінгапурі впроваджено систему «Ask Jamie», яка базується на штучному інтелекті. Ця система дозволяє громадянам швидко отримувати відповіді на запитання про урядові послуги та програми через веб-сайт чи мобільний додаток. Наприклад, громадяни можуть запитати про процедури отримання візи або процедури реєстрації автомобіля, і система надасть вичерпну відповідь або направить на відповідний документ або веб-сторінку. Уряд також використовує штучний інтелект для аналізу великих обсягів даних, що допомагає виявляти тенденції та патерни в суспільстві. Наприклад, аналіз даних може допомогти уряду визначити пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку та розробити ефективні політики для підтримки цих напрямків.

2. Китай:

В Китаї штучний інтелект використовується для автоматизації та оптимізації різних аспектів державного управління. Наприклад, системи розпізнавання обличчя використовуються для ідентифі-

кації громадян у різних ситуаціях, від реєстрації населення до контролю на кордонах. Крім того, уряд Китаю використовує штучний інтелект для аналізу великих обсягів даних, зокрема даних з соціальних мереж та інших джерел. Цей аналіз даних допомагає уряду виявляти та реагувати на соціальні та економічні тенденції, що дозволяє планувати стратегічні кроки для соціального розвитку та економічного зростання

3. США:

Уряд США активно використовує штучний інтелект для оптимізації процесів управління та прийняття рішень. Наприклад, в агентствах уряду використовуються аналітичні системи на основі штучного інтелекту для аналізу великих обсягів даних. Цей аналіз даних допомагає урядовим службовцям приймати обґрунтовані рішення на основі об'єктивних даних та прогнозів. Крім того, уряд США використовує штучний інтелект для автоматизації рутинних завдань та процесів, що дозволяє звільнити людські ресурси для виконання більш складних та стратегічних завдань.

Ще одним важливим аспектом ШІ в публічному управлінні є чат-боти. Вони представляють собою програмне забезпечення, здатне автоматизувати комунікацію з громадянами через текстові повідомлення. Вони можуть виконувати різноманітні завдання, починаючи від надання інформації та підтримки до виконання конкретних завдань, таких як заповнення форм або реєстрація звернень.

Одним з прикладів використання чат-ботів у публічному управлінні є їх застосування в системі електронного урядування в Естонії. Уряд Естонії запровадив чат-бота під назвою «e-Residency Chatbot» [3], який надає підтримку для е-резидентів – іноземців, які використовують програму електронного резидентства, щоб створити та управляти бізнесом в Європейському Союзі через Інтернет. Цей чат-бот допомагає е-резидентам з різними аспектами їхнього бізнесу, починаючи від питань про процес отримання статусу е-резидента і закінчуючи підтримкою під час подання податкових звітів та інших адміністративних процедур. Він може відповідати на запитання

Рисunek 1. Порівняння популярності програм обміну повідомленнями та соціальних мереж

Джерело: <https://www.businessinsider.com/the-messaging-app-report-2015-11?IR=T>

Рисунк 2. Користувачі Facebook Messenger за віком

Джерело: <https://www.usesignhouse.com/blog/facebook-messenger-stats>

щодо податкового реєстру, правової системи, а також процедур зареєстрованої адреси. Чат-бот забезпечує швидку та доступну підтримку громадянам, що сприяє покращенню їхнього досвіду взаємодії з державними органами.

Як видно з рисунку 1., починаючи з 2015 року, кількість користувачів месенджерів суттєво збільшується в порівнянні із користувачами соціальних мереж. І ця тенденція продовжується.

Дуже цікавим є розподіл користувачів месенджерів за віком. На рисунку 2 можна помітити, що 59.3% користувачів є люди віком 18–34. Зазвичай люди цього віку – це політично неактивна аудиторія. Залучення їх до процесів та ініціатив керування громадами чи навіть державою повинно бути пріоритетом для сфери публічного управління. Одним із шляхів це зробити можуть бути чат-боти.

Існує чимало процесів, які можна оптимізувати за допомогою чат-ботів на основі штучного інтелекту. Такі рішення досить легко масштабуються і відносно нескладні в розробці, оскільки зараз є різні API та SDK, що суттєво полегшують роботу. Такі рішення можуть збирати потрібну інформацію в користувачів, структурувати її, проводити аналіз і надсилати на перегляд визначеним адміністраторам. Також, на основі зібраних великих

об'ємів даних можна масштабувати різні рішення на основі штучного інтелекту, які будуть робити глибший аналіз і надавати інформацію про шаблони поведінки різних груп користувачів.

Не слід забувати про оцінку ризиків та етичних викликів пов'язаних із впровадженням штучного інтелекту в публічне управління, що є критичним елементом розробки відповідальних та сталих систем. Цей процес має враховувати потенційне заміщення людської праці, особливо в тих сферах, де алгоритми ШІ можуть виконувати завдання швидше та ефективніше, ніж люди. Заміщення робочих місць може мати далекосяжні наслідки, включаючи безробіття та соціальне невдоволення, і потребує ретельного аналізу та планування, щоб забезпечити, що перехід є справедливим та включає перекваліфікацію працівників.

Крім того, з розвитком ШІ та збільшенням збору та обробки даних зростає потреба у сильних протоколах безпеки даних та приватності. Зловживання даними або витіки інформації можуть призвести до серйозних порушень приватності громадян та підриву довіри до державних інституцій. Слід розробити ефективні засоби захисту даних, які включають суворі стандарти захисту інформації та її анонімізації, а також механізми

для відстеження та запобігання несанкціонованому доступу.

Висновки

Аналізуючи стратегії впровадження штучного інтелекту в публічному управлінні, ця стаття підкреслює їх потенціал для покращення ефективності та взаємодії з громадянством. Вивчення сучасних наукових підходів вказує на необхідність інтеграції етичних стандартів та активного громадського залучення при розробці та впровадженні ШІ-систем. Проаналізовано міжнародний досвід та виявлено ключові аспекти, що можуть служити основою для формулювання глобальних рекомендацій. Для подальшого розвитку цієї області слід звернути увагу на створення універсальних рамок, які враховують культурні, соціально-економічні та політичні реалії різних країн, з одночасним заохоченням інновацій та підтриманням прозорості державного управління. Трансформуючи виклики в можливості, варто виокремити ключові пріоритети для впровадження ШІ в публічну адміністрацію: забезпечення гнучкості систем, підвищення рівня довіри громадян до штучного інтелекту, та врахування соціальних наслідків автоматизації. Подальший прогрес у цій сфері зажадає тісної взаємодії між урядовими органами, науковою спільнотою, бізнесом та громадськістю для створення інноваційних рішень, які відповідатимуть етичним нормам та забезпечуватимуть інклюзивність та доступність.

Список використаних джерел:

1. Веб-сайт уряду Естонії [Електронний ресурс] – <https://e-estonia.com>;
2. Мережева країна: як Естонія запровадила е-урядування [Електронний ресурс] – <https://mind.ua/>

[openmind/20200751-merezheva-krayina-yak-estoniya-zaprovadila-e-uryaduvannya](https://mind.ua/openmind/20200751-merezheva-krayina-yak-estoniya-zaprovadila-e-uryaduvannya);

3. e-Residency – Chatbot for customer assistance [Електронний ресурс] – <https://ai-watch.github.io/AI-watch-T6-X/service/90021.html>;

4. Звіт про програми обміну повідомленнями. [Електронний ресурс] – <https://www.businessinsider.com/the-messaging-app-report-2015-11?IR=T>.

References:

1. Estonian Government website [online resource] – <https://e-estonia.com>;
2. Network country: how Estonia introduced e-government [online resource] – <https://mind.ua/openmind/20200751-merezheva-krayina-yak-estoniya-zaprovadila-e-uryaduvannya>;
3. e-Residency – Chatbot for customer assistance [online resource] – <https://ai-watch.github.io/AI-watch-T6-X/service/90021.html>;
4. Report on messaging applications. [online resource] – <https://www.businessinsider.com/the-messaging-app-report-2015-11?IR=T>.

Дані про автора

Булейко Валентин Валентинович,

аспірант кафедри публічного управління, Класичний приватний університет

м. Запоріжжя, Україна

e-mail: prolamer99lv@gmail.com

ORCID ID: 0009 – 0009 – 4309 – 870X

Information about the author

Valentyn Buleiko,

Graduate student of the Department of Public Administration, Classical Private University Zaporozhye, Ukraine

e-mail: prolamer99lv@gmail.com